

© Carsten Costand/KH

© Karst

Liebe Leserin, lieber Leser,

nach der letzten Vollversammlung hat sich nun unser neuer Vorstand konstituiert: unser bisheriger Schatzmeister Herr Schnörr wurde von Frau Kunz abgelöst. Mit dem gleichzeitigen Wechsel der Vereinssoftware kam es leider zu Verzögerungen des Einzugs Ihrer Mitgliedsbeiträge für das Jahr 2024. Dies bitten wir sehr zu entschuldigen!

Eine andere wichtige Neuerung ist die Umstellung auf digitale Post. Viele von Ihnen halten unsere Infozeitung nun nicht mehr in den Händen, sondern lesen es als pdf-Datei. Diese Änderungen bringt für uns vor allem finanzielle und zeitliche Vorteile mit sich, bietet aber auch die Möglichkeit in Zukunft weniger strikt bei den 12 Seiten zu verbleiben. Falls Sie uns also bisher noch keine Email mitgeteilt haben, dann melden Sie sich gerne.

Das heutige Heft widmet sich dem Kerngeschäft einer Hochschule, nämlich dem Lehrbetrieb. Ich hoffe, dass wir Ihnen interessante Einblicke in den Lehralltag geben können.

*Viele Spaß bei der Lektüre
Ihre Nicole Biedinger*

Ihre Spenden haben unter anderem das ermöglicht...

Deutschlandstipendium

Hallo! Ich bin Sarah Karst und studiere im achten Semester Gesundheit und Pflege im Wahlpflichtbereich Management an der Katholischen Hochschule Mainz. Das Deutschlandstipendium habe ich von September 2023 bis August 2024 erstmalig erhalten. Meinem Förderer, dem forum sociale Mainz e.V., möchte ich dafür von ganzen Herzen danken. Nachdem ich im August 2023 meine Ausbildung zur Pflegefachfrau erfolgreich beendet habe, ging die duale Studienzzeit zu Ende und das Vollzeitstudium begann. Durch das Stipendium bekam ich die Möglichkeit mich vollkommen auf mein Studium zu konzentrieren und konnte somit meine bestehende Teilzeitstelle im Krankenhaus reduzieren. Darüber hinaus war es mir möglich, mich weiterhin ehrenamtlich zu engagieren. Bereits 2019 habe ich eine Ausbildung zur Jugendleiterin absolviert und freue mich immer wieder bei Projekten in der Pfarrei mitarbeiten zu dürfen. Neben gestalteten Gebetsnächten in der Kirche und Spielenachmittagen für Kinder blicke ich mit großer Vorfriede auf

Deutschland STIPENDIUM

Wir sind dabei

die baldige Kinderferienfreizeit, die ich als Betreuerin begleiten werde. Durch Ferienfreizeiten können Kinder viele neue Erfahrungen sammeln und vor allem ihre soziale Kompetenz, durch das Kennenlernen vieler neuer Freunde und der Alltagsgestaltung in einer großen Gruppe, entwickeln. Auf diese Zeit freue ich mich sehr und bin dankbar die Kinder dabei begleiten und unterstützen zu können. Dass ich die Chance habe, auch weiterhin neben dem Studium ehrenamtliche Aktionen begleiten zu können, habe ich dem erneuten Deutschlandstipendium durch die Förderung des forum sociale Mainz e.V. zu verdanken. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle erneut danken und freue mich sehr auf das kommende Jahr.

Save the
Date!

SO, 15.05.2025, ab 18 Uhr

Symposium

„KI und Soziale Arbeit“

SA, 24.05.25, ab 12 Uhr

Alumni-Treffen

mit Fachvorträgen und einer
Weinprobe

DO, 05.06.2025, 19 Uhr

Gastvortrag

Julia Thielen: „Berufswege –
Psychiatrie?“

Brüssel 2024

Vom 15.-20.4.2024 machte sich eine Gruppe von Studierenden der KH nach Brüssel auf, um bei leider regnerischem und stürmischem Wetter die Hauptstadt Belgiens zu besichtigen. Neben Pommes frites, Waffeln und frisch verkosteten Pralinen aus dem Schokoladenmuseum brachte vor allem die Besichtigung des Europäischen Parlamentes dennoch wahre Lichtblicke in die Exkursion und zeigte, dass europäische Politik weder fern noch abstrakt ist, sondern bis in die regionalsten Themen hinein fruchtbar sein kann. Besonderer Dank gilt Wolfgang Feuerhelm für die Planung und Organisation.

Europaparlament

© Köbel / KH

Verfasser:
Nils Köbel

Verfasserin:
Ulrike Gerdiken

Lesen – Tauschen – Diskutieren

Seit November ist dies am öffentlichen Bücherschrank zwischen der Katholischen Hochschule und der Agentur für Arbeit möglich. Mit dem Bücherschrank soll nicht nur die Leselust bei Buchbegeisterten in beiden Einrichtungen befriedigt werden. Ein öffentlicher Bücherschrank ist vor allem auch ein soziokulturelles Projekt, das

den Dialog zwischen Menschen anregt und damit zur Demokratieförderung beiträgt. An der Hochschule, wo die Kulturellen Bildung einen besonderen Raum in der Lehre und der Praxis einnimmt, wird der Bücherschrank in Seminarprojekte einbezogen werden. Finanziert wurde der Schrank zu einem Großteil durch Spenden von Studierenden,

Mitarbeitenden und Alumni sowie durch die Unterstützung der Katholischen Erwachsenenbildung Hessen, BB-Bank, der Volksband Darmstadt-Mainz und der Agentur für Arbeit. Initiiert haben das Projekt Prof'in Dr. Ulrike Gerdiken und Dr. Britta Kalscheuer, die den Schrank auch betreut.

Verfasserin:
Ulrike Gerdiken

Hochschullehre und -didaktik in Zeiten der Digitalität

Ich möchte Sie mitnehmen auf eine Zeitreise in den März 2020. Damals begann an der Katholischen Hochschule Mainz das neue Zeitalter der digitalen Lehre. Waren wir vorher überwiegend analog und papiergestützt unterwegs, zwangen uns der coronabedingte Lockdown und seine Folgen, digitale Tools in der Lehre zu nutzen. Für die einen war es ein Schrecken, für die anderen der langersehnte Schritt in die Gegenwart, für alle aber war es etwas Neues. Denn Lehr-Lern-Plattformen wie OpenOlat oder Moodle, Video-Konferenzsysteme wie BigBlueButton oder Zoom und Kollaborationstools wie Menti-meter oder TaskCard hatte bis dahin kaum jemand an der Hochschule genutzt.

Inzwischen gehören diese Plattformen und Tools zu unserem Hochschulalltag. Insbesondere OpenOlat ist aus der Lehre nicht mehr wegzudenken. Diese Plattform, die vom Virtuellen Campus Rheinland-Pfalz in Kaiserslautern gehostet wird, bietet Möglichkeiten zum kollaborativen Arbeiten, zum Abhalten von Test und Prüfungen, zur Bereitstellung von Materialien oder zur Organisation der Seminare und Vorlesungen. Um die Scheu vor der Arbeit mit OpenOlat zu nehmen, wird den Lehrenden zu Beginn eines jeden Semesters eine Einführung in das Programm angeboten. Studierende erhalten diese Einführung in den Orientierungstagen zu Beginn des ersten Semesters. Außerdem gibt es in OpenOlat „Erste Schritte“-Kurse

mit Erklärvideos zum Selbstlernen für Studierende und Lehrende.

Die Coronapandemie hat aber nicht nur dafür gesorgt, dass sich unsere Hochschule digitaltechnisch auf einen neueren Stand gebracht hat. Sie hat zudem der Diskussion um und der Forschung zur digitalen Lehre einen neuen Schub gegeben. Auch wir haben diskutiert, wie wir die digitale Lehre einbinden und umsetzen wollen. Aus der Pandemiezeit hatten wir zwei Erkenntnisse mitgenommen: Zum einen bergen digitale Plattformen und Tools einen Schatz von Möglichkeiten, die Lehre vielfältiger, interaktiver, kreativer und unabhängiger zu gestalten. Zum anderen sind in unseren Studiengängen in den Fachbereichen Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege sowie Praktische Theologie die persönliche Begegnung, der direkte Diskurs und das Gestalten von verbalen wie nonverbalen analogen Kommunikationsprozessen unabdingbare Bestandteile der Ausbildung. Alle Studiengänge bereiten auf die Arbeit mit und an Menschen vor. Die Hochschule ist der Ort, wo die dafür notwendigen Skills eingeübt werden. Dafür braucht es die persönliche, analoge Begegnung. Wie lassen sich diese beiden scheinbar gegensätzlichen Erkenntnisse vereinbaren? Hierzu lohnt sich ein Blick auf die Untersuchungen von David Kergel und Birte Heidkamp-Kergel. Sie haben auf der Grundlage konstruktivistischer, konnektivistischer und bildungsorientierter

Lerntheorien eine „(e-)didaktische Kriterien-Checkliste“ (Kergel/Heidkamp-Kergel 2020, S. 20) mit Stichpunkten für die didaktische Planung erstellt:

- Strukturierung des Lernraums
- selbstgesteuertes Lernen
- dialogischer Austausch
- Selbstwirksamkeitserfahrung
- explorative Neugier
- kollaborative Nutzung dezentraler Wissensressourcen
- verschiedene Lernkanäle

Diese Checkliste zeigt, dass sich didaktische Kriterien der digitalen Lehre nicht von denen der analogen Lehre unterscheiden. Digitale Lehre erweitert allerdings die Handlungsräume und schafft neue, kollaborative Möglichkeiten.

Für die Lehre an der Katholische Hochschule Mainz haben wir entschieden, dass sie in erster Linie vor Ort im persönlichen analogen Kontakt zwischen Studierenden und Lehrenden stattfinden soll. Dort, wo es didaktisch angezeigt oder pragmatisch sinnvoll ist, nutzen wir digitale Elemente. Die Zukunft der Lehre wird digitaler werden. Es liegt an uns, sie verantwortungsvoll und bildungsfördernd zu gestalten.

Quellen:

Kergel, David/Heidkamp-Kergel, Birte (2020): *E-Learning, E-Didaktik und digitales Lernen*. Wiesbaden: Springer VS.

Lebenswelten entdecken: Mainz aus der Perspektive von wohnungslosen Menschen

Verfasserin:
Sonja Burkard

„Soziale Arbeit als Wissenschaft und Profession arbeitet am Schnittpunkt und in den Konfliktfeldern zwischen Individuum und Gesellschaft bzw. Subjekt und sozialen Systemen“ (DGSA 2016, 5).

Die theoriegeleitete Auseinandersetzung mit den wissenschaftlichen Erklärungsmodellen für Problemlagen und die Vergegenwärtigung der Anforderungen, die sich auf Grund problematisch gewordener Lebenssituationen an die betroffenen Menschen ergeben, ist Inhalt des Moduls „Theorien der Sozialen Arbeit“. Im dazu gehörenden Seminar „Wissenschaft der Sozialen Arbeit“ haben wir uns mit unterschiedlichen Theorien der Sozialen Arbeit beschäftigt – auch mit der Theorie der Lebensweltorientierung. Deren Ausgangspunkt ist die unbedingte „Orientierung an der Lebenswelt der Adressat_innen“ (Grundwald/Thiersch 2016, 29). Der Anspruch an die professionell Tätigen ist es demnach, Lebenswelten, die mehr oder weniger von den eigenen Erfahrungshintergründen abweichen, so zu erfassen, dass deren Wirkung und Bedeutung für die Adressat_innen nachvollziehbar wird und bei der Entwicklung und Durchführung sozialarbeiterischer/sozialpädagogischer Angebote Berücksichtigung findet.

Wie sieht das Leben aus, wenn man „Platte macht“? Wie fühlt sich es an, wohnungslos zu sein? Welche Herausforderungen an den Alltag ergeben sich, wenn man keine Unterkunft und keinen geschützten Rückzug hat? Ist das Leben auf der Straße romantisch und frei oder anstrengend und unkalkulierbar? Sind Freundschaften unter wohnungslosen Menschen stabil? Diese Fragen ergaben sich beim gemeinsamen Austausch der Studierenden aus dem zweiten Semester mit mir, Sonja Burkard (Vertretungsprofessur für Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit, Dipl. Soz.Päd./M.A.) zur Lebenswelt von wohnungslosen Menschen. Da sich die Wirklichkeiten und Wahrnehmungen von anderen nicht „objektiv, unabhängig von den handelnden Akteur_innen“ (Horcher 2020, 84) erkennen lassen, wurde diese Ausein-

Studierende aus dem 2. Semester des Bachelorstudiengangs Soziale Arbeit erkunden die Stadt gemeinsam mit Kurt, einem ehemals wohnungslosen Mann.

andersetzung bei einer Stadtführung mit einem ehemals Wohnungslosen konkret: Begleitet von der City Seelsorge gab unser Stadtführer Kurt den Studierenden Einblick in seinen ehemaligen Alltag auf der Straße. Er berichtete davon, wie er Schlafen, Essen und Trinken, sowie Körperhygiene organisiert hat; er gab einen Einblick in die Lebenssituation, die ihn auf die Straße führte und wie es dazu kam, dass er inzwischen wieder in einer Wohnung lebt; er schilderte seine Erfahrungen mit den Anforderungen an das Leben als Wohnungsloser in Mainz und welche Rolle legale und illegale Drogen dabei für ihn spielten; er erzählte vom gegenseitigen Umgang der Menschen miteinander, von Enttäuschungen und Gemeinschaftsgefühl; er veranschaulichte, welche Rolle die Hilfeangebote für wohnungslose Menschen in Mainz für ihn spielten und immer noch spielen und welche Bedeutung die Sozialarbeiter_innen für ihn und andere haben.

Die Stationen der Stadtführung markierten wichtige Plätze in Kurts Leben als Wohnungsloser: beispielsweise sein alter Schlafplatz am Eisenturm, sein Treffpunkt mit anderen Leuten aus der Szene am Hopfengarten oder die Angebote für Wohnungslose auf der Zitadelle.

„Lasst Euch nicht frustrieren! Bleibt am Ball! Hört den Menschen zu!“ – das sind seine

Empfehlungen für die Studierenden und angehenden Sozialarbeiter_innen, denen er einen Ausschnitt seiner Lebenswirklichkeit gezeigt hat. Die Stadtführung, Kurts Offenheit und das Interesse der Studierenden drückt meines Erachtens das aus, was Grundwald und Thiersch (2016, 31) als Forderung an die Soziale Arbeit formulieren: „Es braucht den Respekt vor der Andersartigkeit und Eigensinnigkeit von Lebensvoraussetzungen und -entwürfen [...]“.

Die gemeinsame Erfahrung hat diesen wechselseitigen Respekt lebendig gemacht.

Quellen:

Deutsche Gesellschaft für Soziale Arbeit (2016): Kerncurriculum Soziale Arbeit. Eine Positionierung der Deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit. Online abrufbar unter: https://www.dgsa.de/fileadmin/Dokumente/Aktuelles/DGSA_Kerncurriculum_final.pdf [05.12.2024]

Grundwald, Klaus/Thiersch, Hans (2016): Lebensweltorientierung. In: Grundwald, Klaus/Thiersch, Hans (Hrsg.): Praxishandbuch Lebensweltorientierte Soziale Arbeit. Handlungszusammenhänge und Methoden in unterschiedlichen Arbeitsfelder. 3. vollständig überarbeitete Auflage. Weinheim, Basel: Beltz Juventa, S. 24-64.

Horcher, Georg (2020): Lebenswelt und Alltag. In: Wendt, Peter-Ulrich (Hrsg.): Soziale Arbeit in Schlüsselbegriffen. Weinheim, Basel: Beltz Juventa, S. 83-87.

Präsentation der Praxisprojekte des Masterstudiengangs „Beratung & Case Management“

am 10.07.2024 in der Katholischen Hochschule Mainz

Verfasserin:
Maria Schäfer-
Hohmann

Aufbauend auf dem grundständigen Bachelorstudiengang Soziale Arbeit gibt es an der KH einen dreisemestrigen Masterstudiengang „Soziale Arbeit – Beratung & Case Management“. Ein zentraler Bestandteil dieses Studiengangs ist u.a. das Modul „Praxisprojekte – in Beratung und Case Management“, das sich über das 2. & 3. Semester erstreckt. Im Rahmen dieses Moduls erwerben die Studierenden sowohl Wissen und Kenntnisse Projekte zu planen und zu managen, als auch Erfahrungen in der Durchführung von empirischen Forschungsprojekten (qualitativen oder quantitativen) oder Konzeptentwicklungen.

Diese Projekte werden in Kooperation mit unterschiedlichen Praxiseinrichtungen und Diensten der Sozialen Arbeit durchgeführt. Dabei kann es sich beispielsweise um Bedarfsanalysen, Evaluationen, Konzeption von Angeboten uvm. handeln.

Die bisherigen Erfahrungen mit dieser Kooperation zwischen Hochschule und Praxis haben gezeigt, dass beide Seiten davon gleichermaßen profitieren. Die Studierenden haben die Möglichkeit praxisbezogene Projekte mit einem empirischen Anteil durchführen zu können. Die Einrichtungen können davon profitieren, dass sich Masterstudierende mit relevanten Praxisthemen befassen und hierzu Projekte auf der Basis neuester Erkenntnisse in den Einrichtungen durchführen.

Jeweils am Ende des Sommersemesters präsentieren die Studierenden (des 3. Semesters) des Masterstudiengangs „Soziale Arbeit – Beratung und Case Management“, im Rahmen einer Veranstaltung die Ergebnisse ihrer Forschungs- oder Praxisprojekte, mit denen sie sich ein Jahr lang beschäftigt haben.

Im Sommer 2024 kamen etwa 60 Personen (Studierende, Dozenten*innen, Praxispartner*innen und Interessent*innen) in die Aula der KH, die der Einladung zur Ergebnis-

präsentation durch eine Poster-Präsentation gefolgt sind.

Zunächst fand im Plenum eine Kurzvorstellung der jeweiligen Projekte statt. Dies erleichterte die Orientierung bei der anschließenden Poster-Präsentation. Die Studierenden standen für Nachfragen zu den präsentierten Ergebnissen bereit und an vielen Postern entwickelte sich ein reger Austausch.

Insgesamt gab es sieben Projekte und Projektgruppen, die von Dozent*innen des Masterstudiengangs begleitet wurden.

Im Einzelnen wurden folgende Projekte präsentiert:

Jockel-Fuchs-Seniorenzentrum Mainz

Um die „Bedarfe und Anknüpfungspunkte bzgl. des Engagements der Angehörigen im Seniorenzentrum“ der AWO Jockel-Fuchs in Mainz Gonsenheim zu ermitteln, wurde von der Projektgruppe eine quantitative Angehörigenbefragung mittels eines Fragebogens durchgeführt. Es zeigte sich, dass über 80% der Besucher*innen sich eher wohl bis wohl im Seniorenzentrum fühlen. Dabei scheint die Kommunikation zwischen den Besucher*innen und der Einrichtung entscheidend zu sein. 37% der Angehörigen wären bereit sich (unverbindlich) ehrenamtlich zu engagieren. Im Rahmen eines Workshops wurden hierzu erste Ideen entwickelt.

Justizvollzugsanstalt Rohrbach

Im Rahmen eines weiteren Projekts in der Justizvollzugsanstalt Rohrbach sollte der Zusammenhang von Bildung und delinquentem Verhalten überprüft werden. Dazu erfolgte eine quantitative Untersuchung mittels Datenanalyse. Nach Auswertung der Analyse wurde deutlich, dass 60% der Inhaftierten ein niedriges Bildungsniveau aufwiesen (kein Schulabschluss; Hauptschulabschluss; Ausbildung). Mit einem niedrigeren Bildungsabschluss stieg auch die Anzahl der Inhaftierungen pro Person.

Evaluation Kitaleitungskurs – SPFZ Mainz

Für das **Sozialpädagogischen Fortbildungszentrum Mainz (SPFZ)** führte eine weitere Projektgruppe auf der Basis teilstandardisierter Interviews - eine Evaluation der Weiterbildung zur „Qualifizierung für stellvertretende Leitungskräfte in Kindertagesstätten“ durch. Es zeigte sich, dass die Teilnehmer*innen nach der Weiterbildung u.a. über mehr Handlungssicherheit und eine deutlichere Profilierung der persönlichen Leitungsrolle verfügten. Dies spricht dafür, dass die Kursziele erreicht wurden.

Verein Lebensalter e.V.

Auf der Grundlage einer Befragung der Bewohner*innen hinsichtlich veränderter Erwartungen aufgrund von veränderter Bewohner*innen- und Altersstruktur fand eine Evaluation eines Wohnprojektes für den **Verein „LebensAlter e.V.“ in Ginsheim-Gustavsburg** statt. Die Zufriedenheit mit der Wohnsituation sowie künftige Bedarfe der Bewohner*innen wurden mittels eines standardisierten Fragebogens ermittelt. Ein Großteil der Bewohner*innen ist mit dem Wohnprojekt zufrieden und fühlt sich wohl. Alle würden das Wohnprojekt weiterempfehlen. Es zeigt sich allerdings auch der Wunsch nach einem Ausbau des Konfliktmanagements und nach mehr Unterstützungsangeboten.

Zuhause im Stadtteil – Franziskanerbrüder

Das Thema Digitalität im Alter stand im Mittelpunkt des Projektes, das in Kooperation mit der **Stadtteilkoordination Bad Münster am Stein-Ebernburg der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz Bad Kreuznach** realisiert wurde. Es handelte sich dabei um ein qualitatives Forschungsprojekt. Im Rahmen leitfadengestützter Interviews fand eine Befragung von Be-

wohner*innen des Stadtteils statt, um die Fragen zu klären, warum es bislang zu einer mangelnden Nutzung der digitalen Angebote im Stadtteil kommt und wie der Zugang zu solchen Angeboten erleichtert werden kann. Nach Auswertung der Interviews zeigte sich, dass überwiegend Überforderung und fehlendes Wissen eine Barriere für den Zugang zu digitalen Angeboten darstellen. Die Verknüpfung digitaler Themen mit niederschweligen Angeboten im Stadtteil wurde u.a. als eine Möglichkeit für einen leichteren Zugang ermittelt.

Stadt Mainz – Projekt Schulzeit

Für die **Jugendhilfeplan-Abteilung der Stadt Mainz** erfolgte die Konzeption einer Wirkungsevaluation des Projekts „Schulzeit“, das Kindern aus der Mainzer Neustadt den Übergang aus der Kita in die Grundschule erleichtern soll. Gegenstand des Projekts war die Konzeption eines Fragebogens zur Befragung von ca. 80 Kindern in 7 Kindertagesstätten der Mainzer Neustadt.

Darüber hinaus wurde das Forschungsvorhaben den Leitungen der städtischen Kitas und der Elterninitiative „Go Goethe“ präsentiert. Dieses Projekt findet seine Fortführung in der Durchführung der Befragung durch eine Projektgruppe des aktuellen Masterjahrgangs.

Caritas – Wohnungslosenhilfe in Mainz

Mit Hilfe von Fragebögen und Experteninterviews sollte ermittelt werden, welche Bedarfe bzw. potenziellen Angebote es für wohnungslose Menschen in der Stadt Mainz gibt. Dieses Projekt wurde in Kooperation mit der **Starthilfe der Caritas Mainz** (Beratungsstelle für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen) realisiert. Die Ergebnisse der Fragebögen machten deutlich, dass es eine eher unbefriedigende Situation in Mainz für wohnungslose Menschen gibt. Die Expertenbefragungen zeigten, dass Wohnungslosigkeit als ernsthaftes soziales Problem wahrgenommen wird. Es zeigte sich, dass

ein breiter politischer Konsens dahingehend besteht, mehr Unterstützungsmaßnahmen zu realisieren, z.B. Housing First und Clearing Häuser sollen umgesetzt werden. In der Zwischenzeit bringen ein Arztmobil und Kältebusse kurzfristige Entlastung.

Für die Studierenden wie auch für die Vertreter*innen der Praxiseinrichtungen stellt diese Veranstaltung einen gelungenen Abschluss der über ein ganzes Jahr durchgeführten Projekte dar. Gleichzeitig beschließen die Studierenden des Masterstudiengangs am Ende des 3. Semesters mit dieser Poster-Präsentation ihr Studium.

„Studieren, was hilft“, lauter „soziale“ Fächer – damit ist die KH schon recht gut beschrieben. Und doch: Letztlich sind es allesamt Spezialgebiete, die wir in unseren Fächern und Fachbereichen vermitteln, und in denen unsere Studierende nach Studienabschluss in der Regel gezielt tätig werden.

Das Neustadtseminar – Interdisziplinäre Lehrforschung in der Praxis

Unsere mittlerweile unter dem Namen ‚Neustadtseminar‘ bekannte Lehrforschungsveranstaltung schlägt einen anderen Weg ein. Ihr Ausgangspunkt ist die Frage, wie in einem ganz bestimmten Raum – im jeweiligen Hier und Jetzt der Mainzer Neustadt – Gemeinschaft mit verschiedenen qualitativen Methoden erforscht werden kann. Diese Perspektive ermöglicht es unseren Studierenden, weniger von sich selbst und den fachlich-konkret auf sie zukommenden Aufgaben her zu denken, sondern zunächst explorativ den Raum und seine Bewohner*innen auf sich wirken zu lassen. Was wird innerhalb des Feldes, von den dort Aktiven, als interessant und wichtig wahrgenommen? Wie lässt sich das zunächst abbilden, darstellen, dann analysieren und ggf. weiterdenken und -entwickeln?

Der Anfang wurde im Sommersemester 2021 gemacht. Sophie Krossa gab im Studiengang ‚Sozialwissenschaften: Migration und Integration‘ ihrem Lehrforschungsseminar den inhaltlichen Rahmen ‚Mainzer Neustadt‘. Sie begleitete ihre Studierenden bei deren individuellen, auf verschiedenen qualitativen Methoden basierenden Forschungsprojekten, die alle im thematischen Rahmen von ‚Migration und Integration‘ standen.

Bereits im Sommersemester 2022 öffneten wir diesen Kurs. Sophie Krossa übernahm neben der Veranstaltung in den Sozialwissenschaften ein Seminar in der Sozialen Arbeit, und Clarissa Vilain trat mit dem Kurs ‚Pastoralgeographie‘ hinzu. Das bewirkte eine noch stärkere Interdisziplinarität sowie

eine inhaltlich breitere Analyse des Themas. Außerdem wurden wir, durch die vielen, sich aus der empirischen Arbeit ergebenden Kontakte in die soziale und kirchliche Praxis der Neustadt hinein, noch bekannter im Stadtteil. Dies führte zu einer Einladung, in den Räumen der Kirche St. Josef unsere Ergebnisse vorzustellen. Das haben wir gern aufgegriffen: Vor einem größeren Publikum aus den Bereichen Kirche und Soziales erläuterten die Studierenden anhand von selbstgestalteten Postern und Collagen ihre Forschungsergebnisse – was schließlich in eine kleine gemeinsame Feier mit mitgebrachten Köstlichkeiten mündete.

Im Sommersemester 2023 freuten wir uns, dass mit Jakob Will ein Kollege aus der Sozialen Arbeit ebenfalls ein Methodenseminar im Rahmen unserer Neustadt-Lehre

Verfasserin:
Sophie Krossa

Verfasserin:
Clarissa Vilain

Verfasser:
Jakob Will

anbot, mit dem besonderen Schwerpunkt der Sound-Scapes-Forschung, also auf der Grundlage von Audio-Research. Diese innovative Herangehensweise hat uns noch einmal erkennbar bereichert. Und natürlich haben wir wieder eine kleine Feier an die gemeinsame Abschlussveranstaltung angegeschlossen, auf der sich die Studierenden aus allen beteiligten Kursen gegenseitig ihre Ergebnisse vorgestellt haben.

Auch im vergangenen Sommersemester 2024 haben wir in dieser Konstellation ein sehr erfolgreiches Neustadt-Seminar durchführen können, und für das kommende Sommersemester 2025 ist die Veranstaltung ebenfalls in dieser Form geplant – nur, dass durch das Beenden des Studiengangs ‚Sozialwissenschaften: Migration und Integration‘ die Beteiligung dieser Gruppe leider wegfällt. Dafür wird es mehr Neustadt-Angebote im Bereich der Sozialen Arbeit geben, auch englischsprachige für unsere internationalen Studierenden.

den Workshops, in denen immer wieder die Projektentwicklungen besprochen und spezifische Hilfestellungen dazu gegeben werden. Dies ist nur möglich, weil zum einen die KH handhabbare Seminargrößen bietet, und zum anderen wir im Team arbeiten, wodurch aus verschiedenen Perspektiven Unterstützung geboten wird.

Als großes Plus unseres Formats bewerten sowohl wir als Lehrende, aber auch explizit die beteiligten Studierenden, die nicht nur interdisziplinäre, sondern auch fächerübergreifende Zusammenarbeit am Thema. Das ist bislang für die KH recht ungewöhnlich, führt aber über die fachliche Kooperation hinaus zu persönlichem Kennenlernen und sogar Freundschaften über Fachgrenzen hinweg – ein Aspekt, der in unseren Augen nicht hoch genug eingeschätzt werden kann, sowohl individuell als auch aus Sicht der KH als Institution.

Nicht zuletzt ist über die Jahre deutlich geworden, dass die Kombination aus Theorie,

entwicklung. Bereits vor zwei Jahren hatten wir gehofft, mit ‚Gesundheit und Pflege‘ den noch fehlenden Fachbereich für eine entsprechende Lehrveranstaltung zu gewinnen, was durch den Weggang einer Professur jedoch kurzfristig nicht zustande kam. In dieser Hinsicht sind auch die unterschiedlichen Lehrzeiten problematisch: Das übliche Blockveranstaltungsformat im Fachbereich Gesundheit und Pflege lässt sich nicht ohne weiteres mit einem wöchentlichen Rhythmus parallel führen. Aber vielleicht finden sich ja Lösungen, die das Thema ‚Gemeinschaft‘ im Kontext der Neustadt dann tatsächlich gesamthochschulübergreifend manifestieren könnten.

Außerdem haben wir erste Versuche gemacht, uns zu internationalisieren: Am Manhattan College in der Bronx/New York City besteht Interesse, vergleichende Stadtteilerforschung zum Thema ‚Community‘ mit uns durchzuführen. Ziel ist ein Austausch der Lehrforschungsbeteiligten (Lehrende und Studierende) in beide Richtungen. Der erste Antrag im Rahmen eines Verbundes ist leider nicht bewilligt worden; wir hoffen nun auf eine Förderung ab dem nächsten akademischen Jahr 2025/2026. Als längerfristige Perspektive wünscht sich das Manhattan College einen gemeinsamen Studiengang zu diesem Thema mit uns.

Ebenfalls längerfristig ist unser Ziel, eine Systematisierung sowie einen Vergleich der Forschungsergebnisse über die Jahre zu erarbeiten. Wie hat sich die Neustadt in ihren verschiedenen Facetten von ‚Gemeinschaft‘ über die letzten fünf, zehn oder zwanzig Jahre verändert? Wo und wie haben wir, als Teil der KH-Gemeinschaft, Impulse setzen und vielleicht sogar gezielt mitgestalten können?

Bis dahin wünschen wir uns weiterhin eine produktive, auch im Kleinen echte Gemeinschaftlichkeit fördernde, Zusammenarbeit über fachliche und andere Grenzen hinweg.

© Stefan Pinter – shutterstock.com

Was haben wir in diesen Jahren über unsere Neustadt-Lehre lernen können?

Typisch für die Neustadt-Veranstaltungen sind zu Anfang Unsicherheiten der Studierenden dem neuen Thema und der ungewohnten methodisch-praktischen Annäherung gegenüber. Diese verfliegen nahezu komplett im Laufe des Semesters. Schritt für Schritt weichen sie nun seit mehreren Jahren in fast allen Fällen Faszination und sogar Begeisterung für die neue Arbeitsweise. Mehr noch: Zahlreiche Bachelor-Arbeiten mit Anteilen qualitativer empirischer Forschung entwickelten und entwickeln sich auf ihrer Grundlage. Das beruht ohne Frage auf der stark individualisierten Betreuung der Studierenden und ihrer Projekte in umfassenden

Methode im Sinne empirischer Forschung und räumlich verorteter Praxis ein echtes Zukunftsmodell für wirksame Lehre ist. Ob Wirken in die Praxis der Neustadt, wie beispielsweise zahlreiche Praktika bei entsprechenden Institutionen im Raum zeigen, Einladungen in Räume der Neustädter Öffentlichkeit oder noch Jahre später entstehende BA-Arbeiten – diese Lehrveranstaltungen werden von den Studierenden nicht einfach ‚abgehandelt‘, sondern wirken tiefgründig nach.

Was wünschen wir uns für die Zukunft dieses Lehrforschungsformats?

Natürlich freuen wir uns, dass es ‚das Neustadtseminar‘ mittlerweile bereits zu einer eigenen kleinen Tradition gebracht hat. Unser Augenmerk liegt aber auf seiner Weiter-

Gestaltete Seiten im Kurs

Kreative Auszeit mit Bible Art Journaling

Verfasserin:
Britta Kalscheuer

Letztes Jahr fanden sich in der Adventszeit an drei Terminen 12 Studierende zusammen, die offen waren, das „Bible Art Journaling“ für sich zu entdecken.

Beim Bible Art Journaling handelt es sich um eine kreative Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes. Es entstand in den 2010er Jahren in den USA und ist inzwischen auch europa- und deutschlandweit recht verbreitet, wenn auch bislang weniger im Kontext der katholischen Kirche. Der Begriff ist Programm. „Bible“ verweist auf biblische Inhalte, „Art“ bezieht sich auf kreative Auslegungs- und Gestaltungsmöglichkeiten und „Journaling“ schließlich gibt dem Ganzen eine sehr persönliche Note, da in der Gesamtheit ein Tagebuch zur individuellen Bedeutung, Auslegung und Gestaltung ausgewählter Glaubensinhalte entsteht, über die ggfs. auch gruppenintern ein Austausch erfolgt. Es geht dabei nicht darum, ein „Kunstwerk“ zu erschaffen, sondern darum, Zeit mit Gott und dessen Wort zu verbringen. Dies kann eine Quelle der Ermutigung sein.

Das zunächst als ‚Experiment‘ gedachte Angebot wurde sehr positiv und dankbar aufgenommen, so dass ab Sommersemester 2024 ein regelmäßiger Workshop „Bible

Art Journaling“ stattfindet. Der Kurs findet 14tägig jeweils von 16 bis 20 Uhr statt. Wichtig ist ein ausreichender Zeitrahmen, um den Alltagsstress hinter sich lassen und sich auf's künstlerische Gestalten einlassen zu können. Hierfür steht eine Vielzahl unterschiedlicher Materialien zur Verfügung: diverse Stifte, Aquarellkästen, Pan Pastel Farben, Stempelfarben und Motiven, Gelli plate, Sticker, Papiere, Aquarellfarben, Washi tapes, Decoupage Motive u.v.m. Zudem

„Beim Bible Art Journaling schaltet man vom Alltagsstress und verkopften Problemen ab. Man lässt seiner Kreativität freien Lauf, lässt sich von biblischen Texten inspirieren, oder malt einfach drauf los. Es geht um das Beisammensein, aber trotzdem kann man für sich selbst sein. Es ist hier ungezwungen, entspannend und harmonisch und ein Ort zum Seele und Körper baumeln lassen von dem Uni Stress.“

„Für mich ist das Bible Art Journaling ein Ort zum Abschalten vom alltäglichen Stress. Es bietet mir einen Ort, wo ich kreativ sein kann, mich mit biblischen Schriften auseinandersetze und wo ich mich gut mit anderen aus der Hochschule unterhalten kann.“

liegen eine Reihe von Kreativbüchern zur Inspiration parat.

Doch Ideen bringen die TeilnehmerInnen des Workshops erfahrungsgemäß selbst mit oder werden, falls die Ideen ausgehen, gerne auch mal gegoogelt. Aktuell journalen wir im Buch der Psalmen, das sich aufgrund der Bildhaftigkeit einzelner Psalmen für den Einstieg ins Bible Art Journaling besonders gut eignet.

© KGBel / KH

© Angelika Kamlage / KH

Bühnenpräsentation im Rahmen der Medienblockwoche

Verfasserin:
Ulrike Gerdiken

Mehr als Freizeitvergnügen

Kulturelle Bildung im Kontext der Hochschullehre

Haben Sie jemals in einem Chor gesungen, einem Orchester mitgewirkt oder Theater gespielt? Dann wissen Sie, was ich meine, wenn ich in diesem Artikel über die Bedeutung Kultureller Bildung für die fachliche und persönliche Entwicklung von Studierenden schreibe. Kulturelle Bildung ist eine Bildungstheorie, die davon ausgeht, dass durch das Ermöglichen ästhetischer Erfahrung und die kulturpädagogische Begleitung dieser Erfahrung Menschen zu gesellschaftlicher, politischer und kultureller Teilhabe befähigt werden. An der Katholischen Hochschule Mainz ist Kulturelle Bildung ein fester Bestandteil des Lehrplans. In einer Vorlesung im ersten und zweiten Semester werden die Studierenden in die theoretischen Grundlagen der Kulturellen Bildung und Medienbildung eingeführt, in zwei begleitenden Medienblockwochen setzen sie sich praktisch mit unterschiedlichen Künsten wie Malerei, Literatur, Musik oder Blogging auseinander. Die handlungsspezifischen Vertiefungen im sechsten und siebten Semester bieten die Möglichkeit, diese Künste in eigenen Projekten mit einer selbstgewählten Zielgruppe anzuwenden.

Die aktive Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur ist aber nicht nur mit Blick auf die spätere Arbeit wichtig. Sie wirkt sich bei freiwilliger Teilnahme auch positiv auf die persönliche Entwicklung der Studierenden aus, stärkt ihre Resilienz und erhöht die Bindung zur Hochschule. Studierende benennen als Mehrwert die fachbereichsübergreifenden Kontakte, die Möglichkeit, etwas Neues auszuprobieren und den Ausgleich zum fachlichen Lernen (Gerdiken/Lämmlein 2022). Dies zeigt die Bedeutung der Kulturellen Bildung als eigenständige Bildungstheorie. Sie sollte an jeder Hochschule fest in der Lehre integriert sein.

Weitere Informationen:
Gerdiken, Ulrike/Lämmlein, Barbara (2022): Von Bigband bis Urban Gardening. Motivationale Gründe Studierender für ein kulturelles Engagement an Hochschulen. In: Kulturelle Bildung online, <https://doi.org/10.25529/cv44-6519>

Bewusst wird das Angebot niedrigschwellig gestaltet, um Studierende einzuladen, eigene Erfahrungen mit Bible Art Journaling zu machen. So ist für viele das Bible Art Journaling eine Möglichkeit, dem stressigen Hochschulalltag zu entfliehen und die eigene Kreativität zu entdecken oder auszuleben. Auch wenn der Austausch über biblische Inhalte und den Glauben nicht im Vordergrund stehen, ergeben sich doch immer wieder Gespräche darüber. Als Veranstalterin bin ich sehr dankbar für die gemeinsame Zeit und den Austausch mit den Studierenden. In der Vorweihnachtszeit werden wir unser Beisammensein adventlich gestalten, um uns so auf das weihnachtliche Wunder einzustimmen.

Wir freuen uns über Zuwachs. Interessenten können sich gerne an mich wenden.

- Literatur:**
SCM Verlag (2022): NLB Art Journaling Bibel Neues Testament und Psalmen.
SCM Verlag (2023): NLB Art Journaling Bibel Gesamtausgabe: Altes und Neues Testament.
Katholisches Bibelwerk (2019): Das Buch der Psalmen zum Selbstgestalten: Bibel kreativ.

Verfasserin:
Nadine Ungar

Verfasserin:
Anna Rickmeyer

Verfasserin:
Dilan Bildik

Verfasserin:
Sabine Corsten

DAAD Förderung des Projektes Come2KH

Erfolgreiche internationale Blended Learning Veranstaltungen im Fachbereich Gesundheit und Pflege mit Australien und Kanada

Die Katholische Hochschule (KH) erhielt vom 1.1.2023-31.12.2024 eine Förderung im Rahmen der DAAD Programminitiative HAW.International für ihr Leuchtturmprojekt „Come2KH – Internationalisation in Social and Health Professions“. Das DAAD Förderprogramm HAW.International konzentriert sich auf die Internationalisierung der Hochschulen für angewandte Wissenschaften. „Come2KH“ war am Institut für angewandte Forschung und internationale Beziehungen (ifb) angesiedelt und zielte darauf ab, die Internationalisierungsbestrebungen und -aktivitäten der KH Mainz zu forcieren und umzusetzen. Prägend war dabei die Idee der Internationalisation@Home (I@H), der Möglichkeit, internationale Erfahrungen auch an der heimischen Hochschule machen zu können. Zudem wurden entsprechend der

Australien für Studierende und Lehrende in den beiden Projektjahren erfolgreich durchgeführt werden.

Austausch mit der Simon Fraser University in Vancouver, Kanada

Kernstück der Kooperation mit der Simon Fraser University (SFU) in Vancouver, Kanada, war ein gemeinsames online Seminar zum Thema „Sexuality and Aging“. Der Kurs stand sowohl für kanadische Bachelorstudierende der Gerontologie, internationale Studierende der KH Mainz als auch für Mainzer Bachelorstudierende des Fachbereichs Gesundheit und Pflege offen. Geleitet wurde der Kurs vom kanadisch-deutschen Dozentinnen-Tandem aus Prof. Dr. Theresa Pauly und Prof. Dr. Nadine Ungar. Neben der fachlichen Ebene stand auch der persönliche und interkulturelle Austausch im Fokus des Seminars. Ein Highlight des Kurses war sicherlich das Interview, welches die Seminar teilnehmenden mit Hanna M. führen durf-

ten, einer an Multiple Sklerose erkrankten Frau in ihren 70ern. Hanna M. berichtete sehr offen über ihre Sexualität und homosexuelle Beziehung, deren Veränderungen im Laufe des Lebens, sowie Beeinträchtigungen und Stigmatisierungen durch die Gesellschaft und die Erkrankung. Aus der Blended Learning Veranstaltung heraus entstanden zwei Bachelorarbeiten zum Themenbereich Sexualität und Physiotherapie sowie eine weitere über interkulturelle Unterschiede zwischen Deutschland und Kanada in der beruflichen Identitätsentwicklung von Physiotherapeut*innen.

Zudem bot das Come2KH Projekt die Möglichkeit zu Austauschreisen: drei Physiotherapeutinnen aus dem Bachelorstudium der KH Mainz sowie Prof. Dr. Nadine Ungar hatten die Gelegenheit, vor Ort an der SFU Vancouver Einblicke in die Lehre und Forschung des Departments für Gerontologie zu erhalten.

KH goes international – DAAD gefördertes Projekt „Come2KH“ ermöglicht Austausch und Blended Learning Veranstaltungen mit Kanada und Australien

Ausflug nach Heidelberg gemeinsam mit australischen und kanadischen Studentinnen

KH Leitlinien u.a. der Ausbau von internationalen Partnerschaften und eine verstärkte internationale Ausrichtung der Lehrangebote (auch durch digitale Medien und Blended Learning Veranstaltungen) angestrebt. Im Rahmen von Come2KH konnten im Fachbereich Gesundheit und Pflege zwei internationale, interdisziplinäre, englischsprachige Blended Learning Lehrveranstaltungen in Zusammenarbeit mit Hochschulen in Kanada und Australien entwickelt und erprobt werden. Zusätzlich konnten Projekt- und Forschungsreisen von und nach Kanada und

Ausflug australischer, kanadischer und deutscher Studierender mit den verantwortlichen Dozentinnen in die Weinberge

Auch das Erleben der sehr vielfältigen Stadt Vancouver und der atemberaubenden Natur in direkter Stadtnähe (sowohl Strände als auch die Rocky Mountains schließen direkt an die Stadt an) durfte selbstverständlich nicht fehlen.

Im Gegenzug kamen Prof. Dr. Theresa Pauly und drei kanadische Studierende zu uns an die KH und erlebten nicht nur, wie Lehre und Forschung bei uns ausgestaltet wird, sondern erkundeten in vielfältigen Ausflügen u.a. das schöne Mainz, Heidelberg und das pfälzische Umland. Auch nach offiziellem Projektende profitieren unsere Studierende noch von digitalen Gastbeiträgen aus Vancouver, welche in verschiedene Lehrveranstaltungen eingebaut werden.

Austausch mit der La Trobe University in Melbourne, Australien

Das online-Modul Learn.On zu „Telehealth in Ageing“, das gemeinsam mit der La Trobe University, Melbourne durchgeführt wurde, baut auf einem bereits im Jahr 2022 erprobten Seminar auf, das innerhalb der Förderlinie IVAC vom DAAD gefördert wurde. Die weiter entwickelte Lehrveranstaltung umfasste sieben virtuelle, synchrone Termine, in denen sich Studierende der Logopädie

und Physiotherapie mit Herausforderungen im Alter und möglichen technischen Lösungsansätzen auseinandersetzen. Unter Nutzung von Design Thinking sollten an die Bedürfnisse einer ausgewählten Zielgruppe angepasste Lösungen entwickelt werden. Nachdem 2023 der Prototyp für die App ‚ParkinSong‘ entwickelt wurde, die sowohl Stimmübungen als auch Übungen zur Bewegung für Menschen mit der Parkinson-Krankheit beinhaltet, wurde in diesem Jahr der App-Prototyp ‚ActiveMind Adventures‘ kreiert. Mit dieser App sollen ältere Menschen darin unterstützt werden, kognitive Übungen mit Bewegungsübungen zu kombinieren, was nachweislich positive Effekte auf die Kognition hat. So kann beispielsweise das Strecken der Arme mit dem Merken von Zutaten für ein Kochrezept kombiniert werden.

Eingerahmt wurde das Seminar von dem Besuch dreier australischer Studierenden der Physiotherapie und Sprachtherapie und ihrer Dozentin, Marlena Calo, Senior Lecturer Physiotherapy, an der KH Mainz im Juni. Im November besuchten dann drei deutsche Studierende des Bachelorstudiengangs Gesundheit und Pflege und Prof. Dr. Sabine Corsten die La Trobe University, Melbourne. In beiden Besuchen wurde der fachliche

Austausch mit einem reichhaltigen interkulturellen Programm kombiniert. Neben dem hybriden Abschluss-Workshop, in dem der Prototyp auch Fachpublikum an der La Trobe University präsentiert wurde, konnten Melbourne sowie umliegende, wunderschöne Strände und australisches Wildlife inklusive Känguru-Sichtungen genossen werden. Das Modul ist im Curriculum der KH Mainz verankert und soll auch nach Projektende rein online fortgeführt werden, da die Studierenden sowohl vom interprofessionellen als auch vom interkulturellen Austausch profitieren. Im Bereich technischer Lösungen können die deutschen Studierenden sehr viel von den australischen Studierenden lernen. Australien hat aufgrund seiner geographischen Gegebenheiten eine deutliche Expertise im Bereich Telehealth.

Zukünftig sollen zudem Studierende aus dem Fachbereich Soziale Arbeit und Sozialwissenschaften der KH Mainz teilnehmen, um weitere interdisziplinäre Expertise einschließen zu können. Auch mögliche Studierende aus weiteren Ländern sollen an dem Angebot teilnehmen können, beispielweise ist die Zusammenarbeit mit der Southern University Odense, Dänemark, geplant, womit einer breiten internationalen Ausrichtung Rechnung getragen wird.

PERSONELLE VERÄNDERUNGEN

Neu an der KH Mainz

Sonja Burkard

Mit der Hochschule bin ich seit meinem Studium (Studienstart WiSe 1995/96) verbunden und nach einigen Jahren in der geschlechtsspezifischen Jugend- und Wohnungslosenhilfe seit inzwischen fast 15 Jahren wieder an der KH. Mein Name ist Sonja Burkard und ich freue mich, seit dem Sommersemester 24 die Vertretungsprofessur „Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit“ zu bekleiden. Nach Praxisreferat und Studienberatung im Fachbereich Soziale Arbeit, übernehme ich mit viel Freude die Aufgabe, angehende Kolleg*innen zu begleiten und Lehre zu gestalten.

© Carsten Costard/KH

Sebastian Gültner

Ich bin in Mainz geboren und habe nach dem Abitur Rechtswissenschaften an der JGU studiert. Während der Ausbildung lagen meine Interessenschwerpunkte im Straf- und Verfassungsrecht. Im Anschluss an mein zweites Staatsexamen absolvierte ich ein Masterstudium an der Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer, wo ich meine Kenntnisse im Verwaltungs- und Sozialrecht vertiefen konnte. Den Studierenden der Sozialen Arbeit möchte ich nicht nur die rechtlichen Grundkenntnisse für ihren späteren Beruf mitgeben,

© Carsten Costard/KH

sondern ihnen auch eine kritische Haltung gegenüber dem machtvollen Ordnungs- und Kontrollinstrument vermitteln, den das Recht aus staatlicher Perspektive darstellt. Es ist mir wichtig, dass sie die Grundlagen des Sozialstaats nicht nur verstehen, sondern seinen oft komplexen und nicht immer gerechten Aufbau auch hinterfragen. Abseits der Lehre freue ich mich auf den Austausch mit Kolleg*innen und Studierenden und sehe im interdisziplinären und wertorientierten Ansatz, den unsere Hochschule auch abseits des Studiengangs der Sozialen Arbeit bietet, eine ideale Plattform. Gerne möchte ich ein Teil dieser lebendigen akademischen Gemeinschaft sein und meinen Beitrag leisten!

Victoria Ullmer

Mein Name ist Victoria Ullmer. Nach meiner Ausbildung zur GuK habe ich den BSc & MSc in klinischer Expertise an der KH Mainz und 2023 meine Promotion zur „Psychiatrischen Zuhause-Behandlung“ an der VPU abgeschlossen. Seit 2021 bin ich als Pflegeexpertin APN in der RFK Alzey tätig, wo ich u.a. die Implementierung akademisierter Pflegefachpersonen verantworte. Seit 2022 arbeite ich zudem als Lehrkraft f.b.A. im Wahlpflichtbereich FuP an der KH Mainz. In meiner Freizeit suche ich sportliche Herausforderungen oder genieße die Zeit mit meinem Havanaser.

© Carsten Costard/KH

Die wahre Lebenskunst besteht darin, im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen.

Pearl S. Buck

© Tanja Labs

Impressum

Herausgeber: forum sociale Mainz e.V., Saarstraße 3, 55122 Mainz
Verantwortlich: Nicole Biedinger | Satz: Tanja Labs, artefont.de |
Fotos: alle KH oder privat, außer am Bild besonders benannt